

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 667 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	

KORXONALAR ISHLAB CHIQRISH POTENSIALIDAN FOYDALANISHNING OPTIMALLASHTIRISH YO‘LLARI

Jalilov Bahrom Sotiboldievich

Namangan muxandislik-texnologiya instituti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish, shu bilan birga ishlab chiqarish potensialini yuksaltirishda uning asosiy manbalari va ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish lozim bo'lib, korxonada moliyaviy natijasini tahlil qilishda foydaning tashkil topishi, va uning o'zgarishiga ta'sir etayotgan omillar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: optimallashtirish, beqarorlik, noaniqlik darajasi, tavakkalchilik, ichki omillar, ishlab chiqarish, moliyaviy operatsiya.

Abstract: The article examines the optimization of the use of the production potential of enterprises, as well as the need to pay attention to its main sources and indicators when increasing production potential, and the analysis of the factors affecting the formation of profit and its change in the analysis of the financial results of the enterprise.

Key words: optimization, instability, level of uncertainty, risk, internal factors, production, financial operation.

Аннотация: В статье необходимо обратить внимание на оптимизацию использования производственного потенциала предприятий, и в то же время для повышения производственного потенциала необходимо обратить внимание на его основные источники и показатели.

Ключевые слова: оптимизация, нестабильность, уровень неопределенности, риск, внутренние факторы, производство, финансовая операция.

KIRISH

Korxonalar faoliyatini uzviyligi va uzluksizligini hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashning umumiy xususiyati tavakkalchilikka asoslangan bo'lib, bu korxonada iqtisodiy potensialining doimiy hamrohidir. Korxonaning tavakkal qilishga moyilligi, birinchidan bozor o'zgaruvchanligi va noaniqlikni o'z foydasiga o'zgartirishga intilishi, ikkinchi tomondan esa korxonada boshqaruvini tavakkal qilishga majburlovchi hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, iqtisodiy potensialdan foydalanish jarayonlari iqtisodiy xatarning mavjudligi bois, undan foydalanishda ehtiyotkorlik va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni hisobga olishga asoslanganligi bilan farq qiladi.

Bu yerda daromadlilikka, ya'ni foydaga erishish istagi har doim iqtisodiy javobgarlik bilan muvozanatlanadi, uning ko'lamlari asosan korxonada uchun maqbul bo'lgan xatar (daromad yetishmasligi, yo'qotishlarga, mullukning yo'qolishi) darajasini belgilaydi.

Foyda korxonalar daromadining eng asosiy manbai hisoblanadi. Odatga ko'ra erishilgan daromad hajmiga qarab, xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy faoliyatiga baho beriladi. Foyda hajmining ko'payishi o'z mablag'i bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni tashkil etish, hamda mehnat jamoasining ijtimoiy talabini qondirishni ta'minlaydi. Shuningdek, foyda hisobidan byudjet, bank va boshqa tashkilotlarga bo'lgan to'lov majburiyatlari bajariladi. Demak, korxonada moliyaviy natijasini tahlil qilishda foydaning tashkil topishi, ishlatilishi va uning o'zgarishiga ta'sir etayotgan omillarni o'rganish lozim. Ushbu omillar tahlilida optimizatsion masalalardan foydalanamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishni optimallashtirish masalasi iqtisodiyotning turli sohalarida samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan muhim yo'nalish hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha

olib borilgan tadqiqotlar ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil qilish, resurslardan to'liq va oqilona foydalanish, shuningdek, texnologik va tashkiliy yangiliklarni joriy etishga asoslangan.

Shumpeter o'zining innovatsion nazariyasida ishlab chiqarish jarayonlarida texnologik yangiliklarning joriy etilishi korxonalar samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, ishlab chiqarish potensialidan samarali foydalanish yangi texnologiyalarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Chandler esa ishlab chiqarishni strategik rejalashtirish va infratuzilmani takomillashtirishning ahamiyatini ko'rsatgan bo'lib, resurslardan maksimal foydalanish uchun korxonaning ichki jarayonlarini muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Porter o'zining raqobat ustunligi nazariyasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda resurslarni boshqarishning samarali usullarini ko'rsatib o'tgan. U korxonalarning ishlab chiqarish potensialidan samarali foydalanish uchun ularni raqobatbardosh ustunliklarga yo'naltirish zarurligini qayd etgan. Penrose korxonada o'sishini ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish bilan bog'lab, resurslardan foydalanish darajasini oshirish orqali korxonaning ichki samaradorligini kuchaytirish imkoniyatlarini tahlil qilgan.

Mahalliy tadqiqotlardan Shavkatov korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishda tashkiliy masalalarga e'tibor qaratgan. U korxonalarning texnologik modernizatsiyasini amalga oshirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatgan. Ivanov va Petrova o'z tadqiqotlarida ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash, resurslardan to'liq foydalanish va logistika tizimlarini takomillashtirish yo'llarini tavsiya qilgan.

Ushbu tadqiqotlar korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishni optimallashtirish uchun resurslarni samarali boshqarish, texnologik yangilanishlarni joriy qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz muvofiqlashtirish muhimligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida abstraksiya, dialektik tadqiqot, monografik kuzatish, tizimli va qiyosiy tahlil, ishlab chiqarish funksiyalari, optimallashtirish masalalari hamda iqtisodiy statistik usullardan foydalanilgan.

TAXLIL VA NATIJALAR

Optimizatsion masalalarni yechishda ishlab chiqarishni rejalashtirishda unga mos ishlab chiqarish funksiyasini tanlay bilish muhim ahamiyatga ega. Optimizatsion masalalardan biri ishlab chiqarish korxonalarida foydani maksimallashtirishdir.

Ishlab chiqarish mahsuloti $F(L, K)$ bo'lib, bir birligini bahosi P_0 bo'lsin, u holda ishlab chiqarilgan ahsulot bahosi $P_0F(L, K)$ bo'ladi. Shunga o'xshash sarf etilgan asosiy fond K va mehnat resurslari L ning bir birligining bahosi mos ravishda P_1 va P_2 deylik. Bu holda sarf etilgan resurslarning bahosi $P_1K + P_2L$ ga teng bo'ladi. Ishlab chiqarilgan mahsulot bahosi sarf etilgan resurslar bahosidan kam bo'lmasligi lozim, aks holda ishlab chiqarish noto'g'ri re

$$\Phi = P_0F(L, K) - (P_1K + P_2L) \geq 0 \quad (1)$$

deb qaraladi.

Ishlab chiqarish resurslarining $K \geq 0, L \geq 0$ tengsizlikni qanoatlantiradigan qiymatlari ichidan ushbu

$\Phi(L, K) = P_0F(L, K) - (P_1K + P_2L)$ funksiyaga maksimal qiymat beradigani topilmiz, ya'ni

$$\begin{cases} \Phi(L, K) = P_0F(L, K) - (P_1K + P_2L) \rightarrow \max \\ K \geq 0, L \geq 0 \end{cases}$$

Iqtisodiy jarayonlarda foyda cheksiz ortib bora olmaydi, u yuqoridan biror son bilan chegalangan bo'ladi. Yuqoridagi masala uchun ishlab chiqarish hajmi xarajatlarga qaraganda sekinroq o'sishi mumkin bo'lsa, tegishli foyda yuqoridan chegaralangan bo'ladi. Bu shartni bir jinslilik tartibi birdan kichik bo'lgan ishlab chiqarish funksiyalari qanoatlantiradi, chunki ishlab chiqarish hajmi ortib borgan sari ishlab chiqarish potentsiali kamayib bora

di: $\Phi = P_0F(L, K) - (P_1K + P_2L) \geq 0$ masalada xarajatlar bahosi $P_1K + P_2L$ dan iborat. Ishlab chiqarish hajmi berilgan miqdordan kam bo'lmasligini talab etish ham tabiiy shartdir.

Korxonada iqtisodiy potentsialini yuksaltirish bo'yicha tavakkalchilik holatidan keyingi yechim muammolarni tashxislash, xavf manbalarini aniqlash, sabablari hamda oqibatlarini tahlil qilish bilan bog'liq. Mavjud muammoli masalalarni aniqlash va shakllantirish qobiliyati ma'lumotlarning hajmi, aniqligi, ob'ektivligi, o'z vaqtida bo'lishiga, shuningdek, ushbu ma'lumotlarning qanchalik mohirona tahlil qilinishi va talqin qilinishiga bog'liq.

Vujudga kelgan muammolarga mumkin bo'lgan yechimlarni izlash va ishlab chiqish mezonlarni shakllantirish va hal qilinmagan muammoli masalalar uchun muqobil variantlarni yaratish juda mashaqqatli jarayondir.

Fikrimizcha, korxonada iqtisodiy potensial darajasini optimallashtirish jarayonining navbatdagi bosqichi avvalgisi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, muammolarni hal qilishning mavjud variantlari xatar va noaniqlik sharoitida korxonada iqtisodiy potensialini yuksaltirishda foydalanilishi mumkin.

Iqtisodiy tavakkalchilikni mutloq va nisbiy jihatdan miqdoriy baholashning taklif etilayotgan tizimi iqtisodiy potensialni boshqarishda tavakkalchilik darajasini baholash uchun qo'llanilishi mumkin. Boshqaruv qarorlarining sifati ob'ektivligi va o'z vaqtida bajarilishiga bog'liq bo'lib, mavjud ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyatida risk darajasini minimallashtirish kabi muammoli vaziyatlarni hal qilishni talab qiladi.

Korxonada beqarorlik, noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida ish olib borganida, ushbu holat yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishga katta e'tibor qaratilishi kerak. Bu omillar salbiy ta'sirni kamaytiradi va natijada xavfli vaziyat paydo bo'lishining oldini oladi. Noaniqlik va tavakkalchilik sharoitlarida korxonada ishlab chiqarish potentsiali darajasiga ta'sir etuvchi omillar ikkita asosiy guruhga bo'linadi: tashqi sub'ektlar (korxonada faoliyatiga bog'liq bo'lmagan) va ichki omillar (korxonada faoliyati bilan bevosita bog'liq).

Shuni ta'kidlash kerakki, ichki va tashqi omillar tizimi korxonada ishlab chiqarish potentsialidan foydalanish darajalarini optimallashtirish jarayonida muhim tarkibiy qism hisoblanadi. 1-rasmda ishlab chiqarish potentsialiga ta'sir qiluvchi tashqi omillar quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilinadi:

- mahsulotga talabning o'zgarishi, bozor segmentlarining noaniqligi, innovatsiya va investitsiyalar;
- inflyatsion jarayonlar;
- valyuta kurslarining tebranishlari;
- ma'lumotlar yetishmasligi;
- soliq qonunchiligining beqarorligi;
- umumiy huquqiy ta'minotning beqarorligi;
- tabiiy va iqlim sharoiti.

Optimallashtirish jarayonida beqarorlik, noaniqlik darajasi va umumiy tavakkalchilik darajasi bog'liq bo'lgan ichki omillar mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda sotish, moliyaviy operatsiyalar, ilmiy-texnikaviy loyihalar va boshqa faoliyat turlariga qarab bo'linadi (1-rasm).

1-rasm. Korxonada ishlab chiqarish potentsialidan foydalanishning optimallashtirish ketma-ketligi¹.

1 Манба: Тадқиқот натижасидан келиб чиққан ҳолда муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

Yuqorida keltirilgan korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishni optimallashtirish modelida, avvalo, ishlab chiqarish potensialini yuksaltirishda uning asosiy manbalari va ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun birinchi navbatda asosiy vositalarning holati, ishchanlik muddati, eskirish darajasi va texnik pasportida ko'rsatilgan me'yorlarni o'rganish talab etiladi. Moddiy resurslarning mavjudligi, xomashyo zahirasining hajmi, sifati va qiymati hamda mehnat resurslarining tajribasi, ma'lumoti, yoshi va malaka ko'nikmalari ham e'tiborga olinishi zarur.

Shuningdek, korxonalar ishlab chiqarish potensialini yuksaltirish uchun eng asosiysi moliyaviy resurslarning yetarli bo'lishi talab qilinadi. Bu resurslar, shu jumladan, asosiy vositalar, moddiy, mehnat, moliyaviy va axborot resurslaridan samarali foydalanishga bog'liq. Tavakkalchilik holati esa ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarning to'liq yoki qisman yo'qolishiga ta'sir qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ichki omillar odatda ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatga ta'sir qiladigan, ishlab chiqarish resurslari bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy resurslar va xavf sub'ektlariga kichik guruhlariga bo'linadi. Albatta, kelajak istiqbolini o'ylaydigan har bir korxonalar mavjud resurslardan foydalanishda hech bo'lmaganda ularni qoplashni, daromadni oshirishni (zararga yo'l qo'ymaslikni) va ishlab chiqarayotgan mahsulotlariga barqaror xaridorlar bazasini shakllantirishni maqsad qilib qo'yishi lozim. Shu bilan birga, aktivlarning aylanmasini doimiy nazorat qilish ham muhim ahamiyatga ega.

Taklif etilgan korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish modelining so'nggi bosqichida oldingi bosqichlarda erishilgan natijalar asosida ishlab chiqarish potensialidan samarali foydalanish darajasini optimallashtirishga oid mumkin bo'lgan chora-tadbirlardan foydalanib, alternativ yechimlar ichidan eng maqbulini tanlab olish talab etiladi.

Mamlakatda korxonalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida innovatsion rivojlanishni yo'lga qo'yish lozim. Innovatsion rivojlanishning asosiy vazifalaridan biri jahon miqyosidagi rivojlanayotgan yangi texnologiyalar va yutuqlarni joriy etishdir. Global o'zgarish sharoitida yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия. –М.: Экономика, 1989–240с.
2. Ф.Насриддинов. /Эконометрика 1.ўқув қўлланма-Тошкент- Иқтисод-Молия, 2008-252 б
3. Jalilov B.S. Characteristics of the production potential of the enterprise // International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 24 No. 1 December 2020, pp. 214-218 <http://ijpsat.ijst-journals.org>
4. Жалилов Б.С. Корхоналарнинг самарали ишлаб чиқариш фаолиятида ишлаб чиқариш потенциалининг ўрни ва амалий аҳамияти. // Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш, фан ва таълимнинг интеграциясига инновацион технологияларни тadbiq этишда халқаро фермерларнинг роли. Халқаро илмий анжуман мақолалар тўплами. Наманган 2020 йил 25-26 сентябрь 2-қисм.166-170
5. Карсунцева О.В. Производственный потенциал предприятия машиностроения: оценка, динамика, резервы повышения: Монография. – М: ИНФРА-М,2014.
6. Жалилов Б.С. Корхоналар иқтисодий фаолиятини самарали ташкил этишнинг муаммолари ва тизимли таҳлили // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар электрон илмий журнали-Тошкент 2019. № 3. 189-197 б.
7. Жалилов Б.С. Корхоналар ишлаб чиқариш потенциалини эконометрик баҳолашнинг аҳамияти. // Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва тамойиллари. Республика илмий-амали анжумани. Тошкент давлат иқтисодиёт университети 2020 йил 27 ноябрь. 92-96 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

